

MANUAL DE GESTÃO AVALIAÇÃO E INDICADORES

EAD UNIALFA

UNIALFA
CENTRO UNIVERSITÁRIO
ALVES FARIA

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Avaliação do Desempenho do Colegiado de Cursos EaD	4
4. Avaliação do Desempenho dos Docentes EaD	9
5. Avaliação do Desempenho dos Tutores EaD	11
6. Avaliação do Desempenho dos Coordenadores de Cursos EaD	13
7. Avaliação do Desempenho da Equipe Multidisciplinar do NEaD	16
8. Considerações Finais	18

1. Introdução

Este manual tem como objetivo estabelecer diretrizes padronizadas para a avaliação de desempenho no contexto da Educação a Distância (EaD) do Centro Universitário Alves Faria. As metodologias aqui descritas visam assegurar a qualidade acadêmica, administrativa e pedagógica dos cursos e setores envolvidos, por meio de indicadores mensuráveis, prazos definidos e instrumentos de análise institucional.

O presente manual foi instituído pela Direção de Operações EaD e Coordenação de Operações Acadêmicas EaD em março de 2025.

2. Avaliação do Desempenho do Colegiado de Cursos EaD

O colegiado de curso é um órgão colegiado de extrema importância dentro da estrutura acadêmica de uma instituição de ensino superior. Ele atua como instância deliberativa e consultiva, contribuindo para assegurar a qualidade, coerência pedagógica e alinhamento com as diretrizes institucionais e legais do curso.

2.1 Objetivo da Avaliação

Avaliar de forma periódica e sistemática a atuação do colegiado de cursos EaD, considerando aspectos acadêmicos, administrativos e de governança pedagógica, de modo a identificar boas práticas, lacunas de desempenho e oportunidades de melhoria institucional.

2.2 Periodicidade

A avaliação será realizada **semestralmente**, com relatórios consolidados ao final de cada semestre (junho e dezembro).

2.3 Indicadores de Desempenho

A avaliação utilizará os seguintes **indicadores quantitativos e qualitativos**:

Eixo Avaliado	Indicador	Meta	Fonte de Dados
Gestão Acadêmica	Reuniões ordinárias realizadas no semestre	≥ 4	Atas de reuniões
	Cumprimento das decisões colegiadas	$\geq 90\%$ das deliberações executadas	Relatórios de acompanhamento
Capacitação	Participação em encontros formativos como colaborador	≥ 1 por semestre	Relatórios de atividades
	Participação em Encontros Formativos como ouvinte	≥ 2 por semestre	Relatórios de atividades
Atendimento ao Aluno	Índice de solução de demandas recebidas via canais institucionais	$\geq 85\%$	Relatório dos Canais Oficiais de Comunicação
	Tempo médio de resposta às demandas discentes	≤ 48 horas	Relatório dos Canais Oficiais de Comunicação
	Atualização dos planos de	100% dos	AVA

Planejamento Pedagógico	ensino no prazo	componentes	
	Participação no planejamento semestral institucional	100% de presença	Registro de frequência
Avaliação Institucional	Participação no processo de autoavaliação institucional	100% de participação	Relatório CPA
	Implementação de ações de melhoria propostas pela CPA	≥ 70% executadas	Plano de ação CPA

2.4 Procedimentos de Avaliação

Coleta de Dados: Os dados serão coletados pela Coordenação de Operações EaD, com apoio da equipe do NEAD.

Análise e Consolidação: A cada semestre, será elaborado um **Relatório de Avaliação do Colegiado**, contendo análise crítica dos indicadores, gráficos comparativos e histórico de desempenho.

Reunião de Autoavaliação: O colegiado participará de uma reunião específica de autoavaliação, onde os resultados serão discutidos e um plano de ação será definido.

Divulgação e Monitoramento: Os resultados serão disponibilizados à Direção Acadêmica e ao NDE respectivo, e as ações de melhoria terão prazos definidos e responsáveis designados.

2.5 Ações Corretivas e de Melhoria

Com base nos resultados semestrais, serão propostas ações corretivas sempre que algum indicador estiver abaixo da meta mínima. Essas ações serão acompanhadas por um cronograma e avaliadas no ciclo seguinte. O desempenho será considerado satisfatório quando **ao menos 80% dos indicadores atingirem ou superarem as metas estabelecidas**.

3. Avaliação do NDE dos cursos EaD

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) exerce papel estratégico na concepção, atualização e consolidação dos projetos pedagógicos de curso (PPC), sendo corresponsável pela qualidade da formação acadêmica nos cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD).

3.1 Objetivo da Avaliação

Avaliar o desempenho do NDE em relação às suas atribuições institucionais, garantindo sua efetiva atuação na formulação, implementação, revisão e acompanhamento contínuo dos projetos pedagógicos dos cursos EaD, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os referenciais de qualidade do MEC e os objetivos institucionais da EaD.

3.2 Periodicidade

A avaliação será realizada anualmente, ao final de cada ano letivo, com acompanhamento semestral por meio de reuniões intermediárias de revisão das ações planejadas.

3.3 Indicadores de Desempenho

A avaliação do NDE será baseada nos seguintes indicadores mensuráveis, organizados por eixo de atuação:

Dimensão	Indicador	Meta	Fonte
		Esperada	de Verificação
Atuação Pedagógica e Curricular	Participação na elaboração ou atualização do PPC	100% dos membros	Registro de revisão/documento institucional
	Revisão e validação de planos de ensino por semestre	≥ 95%	Sistema acadêmico / atas de reuniões
Engajamento e Colaboração	Acompanhamento de práticas docentes e avaliações	≥ 80% dos componentes	Relatórios semestrais
	Participação em reuniões ordinárias do NDE	≥ 75% de presença individual	Atas e registros de frequência
	Articulação com a coordenação EaD para monitoramento da qualidade	≥ 2 por ano	Relatórios do NDE
Avaliação Institucional e CPA	Colaboração nas ações de avaliação institucional	100% dos membros envolvidos	Relatório CPA / formulários internos
	Análise crítica dos resultados da CPA e formulação de plano de ação	Documento entregue no prazo	Plano de ação e ata do NDE

3.4. Procedimentos de Avaliação

Coleta de Dados: A coordenação de curso, em conjunto com a coordenação EaD, reunirá os dados relativos às atividades desenvolvidas pelo NDE durante o ano.

Análise Quali-quantitativa: Será elaborado um relatório de avaliação contendo a análise dos indicadores, comparações com os períodos anteriores e apontamentos para melhorias.

Autoavaliação do NDE: A equipe do NDE realizará, em conjunto, uma autoavaliação semestral com base nos mesmos indicadores institucionais.

Devolutiva e Planejamento: Os resultados serão apresentados em reunião com a direção acadêmica e a coordenação de curso, e, se necessário, será elaborado um plano de ação com prazos e responsáveis definidos.

3.5. Instrumentos Complementares

Formulário de autoavaliação do NDE;

Avaliação da coordenação de curso sobre o NDE;

Feedbacks de docentes e CPA;

Relatórios de desempenho dos cursos no ENADE e demais indicadores externos.

4. Avaliação do Desempenho dos Docentes EaD

Com o intuito de assegurar a excelência no processo de ensino-aprendizagem, fomentar o aprimoramento contínuo e alinhar a prática docente aos princípios da educação a distância, estabelece-se a presente metodologia para avaliação de desempenho dos docentes atuantes em cursos EaD do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA).

4.1. Objetivo da Avaliação

Avaliar o desempenho didático, comunicacional, operacional e pedagógico dos docentes dos cursos EaD, promovendo o alinhamento entre os objetivos institucionais, as expectativas discentes e os parâmetros de qualidade estabelecidos pela legislação educacional e pelas diretrizes internas da instituição.

4.2. Periodicidade

A avaliação docente será realizada ao final de cada semestre, com base nos dados consolidados de desempenho e nos feedbacks coletados ao longo do período.

4.3. Indicadores de Desempenho Docente

A avaliação contemplará os seguintes indicadores:

Dimensão	Indicador	Meta	Fonte de
		Esperada	Dados
Planejamento e Organização	Atualização dos conteúdos no AVA antes do início das aulas	100%	Relatório da Coordenação EaD
	Disponibilização do plano de ensino conforme modelo institucional	100%	Sistema Acadêmico
Interação e Comunicação	Tempo médio de resposta a mensagens de alunos (até 48h úteis)	≥ 95%	Sistema de mensagens / Fóruns
	Participação nos fóruns e mediação de discussões	≥ 85% de participação efetiva	Relatório do AVA
Avaliação e Retorno Acadêmico	Correção e devolutiva de atividades dentro do prazo	≥ 90% das avaliações	Sistema AVA / Coordenação
	Qualidade do feedback nas correções	≥ 4 em escala de 1 a 5 (avaliação discente)	Avaliação institucional

Engajamento Institucional	Participação em reuniões e formações docentes	$\geq 75\%$ de presença	Ata e registros
	Adesão às orientações pedagógicas e prazos institucionais	$\geq 90\%$	Relatórios de acompanhamento
Satisfação Discente	Média geral da avaliação institucional semestral	$\geq 4,0$ em escala de 1 a 5	Avaliação institucional

4.4. Procedimentos de Avaliação

Coleta de Dados: Os dados serão coletados pelas coordenações de curso, setor de EaD e NDE, utilizando registros automáticos do AVA, formulários de avaliação institucional e relatórios internos.

Análise de Desempenho: A equipe de gestão pedagógica da EaD consolidará os dados em relatórios individuais por docente, incluindo análise quantitativa e qualitativa dos indicadores.

Devolutiva Formal: Os docentes receberão um relatório individual de desempenho até 30 dias após o encerramento do semestre, contendo observações e, se necessário, recomendações de aprimoramento.

Plano de Desenvolvimento Docente: Caso algum indicador fique abaixo da meta, o docente poderá ser orientado a participar de formações específicas, mentorias pedagógicas ou revisões de práticas.

4.5. Instrumentos Complementares

A avaliação será complementada com:

Autoavaliação docente, aplicada de forma reflexiva ao final do semestre;

Avaliação dos pares, especialmente em projetos colaborativos;

Avaliação da coordenação pedagógica, com foco no alinhamento institucional.

5. Avaliação do Desempenho dos Tutores EaD

Com a finalidade de garantir a qualidade do suporte pedagógico aos discentes e assegurar a efetividade da mediação didática nos cursos de Educação a Distância (EaD), esta metodologia estabelece critérios objetivos para a avaliação periódica do desempenho dos tutores da modalidade EaD. O processo avaliatório visa não apenas ao controle de qualidade, mas sobretudo à promoção do aperfeiçoamento contínuo das práticas de tutoria.

5.1. Objetivo da Avaliação

Avaliar o desempenho dos tutores EaD com base em indicadores operacionais, pedagógicos, comunicacionais e atitudinais, assegurando que sua atuação esteja alinhada aos princípios institucionais, às necessidades dos estudantes e aos padrões de excelência exigidos para a oferta de educação a distância.

5.2. Periodicidade

A avaliação será realizada **semestralmente**, com base nas atividades desenvolvidas ao longo de cada período letivo regular.

5.3. Indicadores de Desempenho do Tutor

A avaliação considerará os seguintes indicadores mensuráveis, agrupados por dimensões:

Dimensão	Indicador	Meta	Fonte de
		Esperada	Verificação
Atuação Pedagógica	Acompanhamento das atividades discentes no AVA	≥ 90% de engajamento efetivo	Relatórios do AVA
	Participação em fóruns, esclarecimento de dúvidas, feedback em atividades	≥ 95% de participação	Registros e interações no sistema
Comunicação e Suporte	Tempo médio de resposta ao aluno (até 48h úteis)	≥ 95% de conformidade	Sistema de mensagens / monitoramento interno
	Clareza e qualidade das interações com os estudantes	Nota ≥ 4 em escala de 1 a 5	Avaliação discente semestral

Comprometimento Institucional	Presença em reuniões e formações pedagógicas	$\geq 80\%$ de participação	Atas de reuniões / lista de presença
	Entrega de relatórios e registros pedagógicos nos prazos	$\geq 90\%$	Controle de entregas da tutoria
Satisfação Discente	Avaliação do tutor pelos discentes	Nota $\geq 4,0$ em escala de 1 a 5	Avaliação aplicada ao final de cada disciplina

5.4. Procedimentos de Avaliação

A metodologia seguirá as etapas abaixo:

Coleta de Dados: Os dados serão extraídos a partir do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), relatórios internos, atas de reuniões e formulários da avaliação.

Análise e Consolidação: A coordenação EaD consolidará as informações em relatórios semestrais individuais por tutor.

Devolutiva Formal: Os tutores receberão seus respectivos relatórios em até 30 dias após o encerramento do semestre, acompanhados de recomendações (quando necessário) e oportunidades de aperfeiçoamento.

Plano de Melhoria (caso necessário): Quando algum indicador estiver abaixo da meta, será elaborado, junto ao tutor, um plano de melhoria com prazos e ações de acompanhamento pedagógico.

5.5. Instrumentos Complementares

Autoavaliação do tutor, ao final do semestre;

Avaliação pela coordenação EaD, considerando postura ética, cumprimento de prazos e proatividade.

6. Avaliação do Desempenho dos Coordenadores de Cursos EaD

Visando assegurar a qualidade na gestão acadêmico-pedagógica dos cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), o Centro Universitário Alves Faria estabelece a presente metodologia para avaliação de desempenho dos coordenadores de cursos EaD, baseada em critérios objetivos, prazos definidos e indicadores mensuráveis.

Essa avaliação tem como propósito principal fortalecer a atuação dos coordenadores, promover boas práticas de gestão e garantir a consonância entre os princípios institucionais, a legislação educacional e as necessidades dos discentes e docentes vinculados à modalidade EaD.

6.1. Objetivo da Avaliação

Avaliar, de forma sistemática e transparente, a performance dos coordenadores dos cursos EaD em aspectos relacionados à gestão acadêmica, liderança pedagógica, comunicação institucional, acompanhamento de processos e engajamento institucional.

6.2. Periodicidade

A avaliação será realizada semestralmente, com base em dados e registros de desempenho consolidados ao longo do ano.

6.3. Indicadores de Desempenho

Os seguintes indicadores serão utilizados para mensuração da atuação dos coordenadores:

Dimensão	Indicador	Meta	Fonte de Verificação
Gestão Acadêmica	Cumprimento dos prazos institucionais (planos de ensino, alocação docente, recursos didáticos solicitados, processos, documentação)	≥ 95%	Sistema Acadêmico / Relatórios da Direção e Coordenação
	Monitoramento da qualidade dos conteúdos e materiais das disciplinas EaD	100% das disciplinas revisadas trimestralmente	Registro de revisão curricular

Gestão de Equipe	Reuniões pedagógicas com docentes realizadas por semestre	≥ 2	Atas de reuniões
	Resolução de conflitos e suporte aos docentes e tutores	$\geq 80\%$ de conformidade	Relatório da Ouvidoria / Feedback institucional
Comunicação Institucional	Respostas a demandas institucionais no prazo (48h úteis)	$\geq 90\%$	Registro de e-mails e sistema de protocolo
	Participação nas reuniões de colegiado e fóruns acadêmicos	$\geq 80\%$	Lista de presença
Qualidade Percebida	Avaliação da coordenação pelos docentes (escala 1-5)	$\geq 4,0$	Formulário de feedback anônimo
	Avaliação institucional dos alunos sobre a coordenação do curso	$\geq 4,0$	Avaliação institucional do curso e do NEAD
Inovação e Melhoria Contínua	Cumprimento de inovações implementadas no curso EaD	$\geq 95\%$	Relatório da coordenação
	Acompanhamento de indicadores de desempenho do curso (evasão, aprovação, participação)	Análise semestral com plano de ação	Relatório da CPA / Direção Acadêmica

6.4. Procedimentos de Avaliação

Coleta de Dados: A Direção Acadêmica e a Coordenação de Operações Acadêmicas EaD farão a coleta dos dados a partir de relatórios institucionais, registros acadêmicos e instrumentos de avaliação interna.

Análise de Desempenho: Os dados serão compilados em relatório individual por coordenador, contendo os indicadores quantitativos e análises qualitativas.

Devolutiva Formal: Os coordenadores receberão a devolutiva de sua avaliação até **60 dias após o encerramento do ano letivo**, com feedbacks detalhados e orientações estratégicas.

Plano de Desenvolvimento Profissional: Quando houver desempenho insatisfatório em algum indicador, será elaborado um plano de melhoria individual, com prazos e acompanhamento específico pela Direção Acadêmica e pelo setor de EaD.

6.5. Instrumentos Complementares

Como apoio ao processo avaliativo, serão utilizados:

Autoavaliação do coordenador;

Avaliação de docentes e tutores vinculados ao curso;

Relatórios de desempenho do curso no ENADE, CPA e indicadores internos.

7. Avaliação do Desempenho da Equipe Multidisciplinar do NEaD

Com o objetivo de assegurar a qualidade dos processos acadêmicos, tecnológicos, pedagógicos e administrativos no âmbito da Educação a Distância, este documento estabelece os critérios para avaliação do desempenho da equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação a Distância (NEaD). A avaliação visa garantir o cumprimento das atribuições institucionais do NEaD, promover a melhoria contínua dos serviços prestados e fortalecer a integração entre os setores que compõem o modelo pedagógico da EaD.

7.1. Objetivo da Avaliação

Avaliar de forma periódica e sistemática o desempenho dos integrantes da equipe multidisciplinar do NEaD, com base em critérios objetivos, indicadores mensuráveis e metas institucionais, promovendo o alinhamento entre as ações operacionais e os princípios da educação de qualidade.

7.2. Periodicidade

A avaliação será realizada anualmente, com revisão intermediária semestral, a fim de monitorar o cumprimento de metas e implementar ações de correção e desenvolvimento ao longo do ciclo.

7.3. Indicadores de Desempenho por Área de Atuação

Os indicadores a seguir são organizados por áreas de atuação da equipe multidisciplinar:

Área Pedagógica / Design Instrucional

Indicador	Meta	Fonte de Verificação
Atualização dos conteúdos no AVA antes do início do semestre	100%	Registro no AVA
Qualidade técnica e pedagógica dos materiais didáticos validados	Nota ≥ 4 (em escala 1-5)	Avaliação de docentes e coordenações
Participação em reuniões com docentes e coordenação de curso	$\geq 90\%$	Atas e lista de presença

Área de Suporte Técnico / Tecnologia

Indicador	Meta	Fonte de Verificação
Disponibilidade do ambiente virtual de aprendizagem	$\geq 99\%$ do tempo	Relatórios de uptime
Implementação de atualizações/melhorias no AVA por semestre	≥ 2	Log de mudanças / versões

Área Administrativa / Comunicação

Indicador	Meta	Fonte de Verificação
Envio de comunicados e materiais institucionais no prazo	$\geq 95\%$	Registro de envio
Resposta a demandas institucionais (coordenadores, alunos, CPA)	$\leq 48h$ úteis	Protocolo interno
Efetividade das campanhas de comunicação EaD (alcance/interação)	$\geq 70\%$ de visualizações	Métricas de comunicação interna

7.4. Procedimentos de Avaliação

Coleta de Dados: A coordenação do NEaD reunirá dados a partir de relatórios operacionais, indicadores automáticos dos sistemas, atas de reuniões e formulários de avaliação aplicados a docentes, alunos e gestores.

Avaliação Individual e por Setor: Cada membro da equipe será avaliado individualmente, considerando sua área de atuação, e será analisado o desempenho coletivo dos setores.

Devolutiva e Planejamento: A devolutiva será apresentada até 60 dias após o encerramento do ano letivo, em reunião com a equipe multidisciplinar. Serão destacados os pontos fortes e as áreas de melhoria, com definição de metas para o ciclo seguinte.

Plano de Desenvolvimento Profissional: Será proposto, conforme a necessidade, um plano de capacitação ou readequação de rotinas de trabalho, com prazos definidos e monitoramento semestral.

7.5. Instrumentos Complementares

Para complementar a avaliação serão utilizados:

Autoavaliação individual da equipe;

Avaliação institucional (CPA);

Relatórios de auditoria pedagógica e técnica;

Feedback de docentes e coordenadores dos cursos atendidos pelo NEaD.

8. Considerações Finais

A avaliação dos atores que envolvem a oferta dos cursos EaD tem caráter formativo, institucional e colaborativo, voltado para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pedagógica e a melhoria da qualidade dos cursos EaD. Os dados obtidos serão tratados com confidencialidade e utilizados exclusivamente para fins institucionais.

Esta metodologia poderá ser revisada anualmente, de forma a se manter atualizada com as necessidades da gestão educacional e com as diretrizes da avaliação institucional e do Ministério da Educação.

A aplicação sistemática deste manual contribuirá para a consolidação da cultura avaliativa no EaD, assegurando padrões elevados de qualidade e promovendo o aperfeiçoamento contínuo da modalidade